

**ОБЗОР ДОМЕЗОЙСКИХ ОБРАЗОВАНИЙ ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ
ЗАРАВШАНСКОЙ ВПАДИНЫ С ПРОЯВЛЕНИЕМ НЕФТЕГАЗАНОСНОСТЬ**

¹Эргашова М.И., ²Абдуазимходжаев А.Н

^{1,2}Университет геологических наук, Ташкент, Узбекистан

e-mail: ¹marjonaergasheva335@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10726625>

Введение: Проявления нефтегазоносности на площади исследований связаны с меловыми и палеозойскими отложениями и отмечены в исследованиях С.Н. Симакова (1933 г.), Г.С. Чикрызова (1939 г.), З.Д. Ларкина (1957г.), Н.Н. Сальковой (1960 г.), А.В. Хона (1965 г.) и Этими исследованиями установлены нефтепроявления в палеозойских отложениях долины Кштута (северные склоны Зерафшанского хребта), Сары – Кутанская (южные склоны Туркестанского хребта), Зирабулакских гор (рудник Ингичке), Зиаэтдинских гор (к югу от колодцев Четгук) юрских осадках Кштута, меловых Улус-Джамской степи, северных предгорий Зиаэтдинских гор.

Нефтепроявление в долине р. Кштут. В сае Шишкат и на склоне водораздела рек Шишкат и Артучи нефтеносным являются песчаники, конгломераты и, отчасти, известняки, залегающие в верхней части песчано-сланцевой толщи лландовери – вендока. Нефть в этих породах наблюдается в виде жидкой капли или загустевшей массы, заполняющих в известняках и песчаниках трещины или поровые пространства. В конгломератах нефтепродуктами пропитана, как правило, цементирующая масса – грубозернистые или среднезернистые песчаники. На левом склоне долины р. Кштут, здесь в толще угленосной свиты юры отдельные прослои глины и аржиллитов интенсивно пропитаны битуминозным веществом.

Нефтепроявления в южных склонах Туркестанского хребта. Нефтепроявления здесь были обнаружены П.Д. Виноградовым, В.Р. Мартышевым и др. Находятся они на левом склоне Сары – Кутанская, в 1 км севернее селения Йоры. Нефтедержащими являются доломиты низов силурийской системы, характеризующиеся наличием в них многочисленных пустот выщелачивания. Битуминозное вещество имеет вид жидкой или загустевшей массы, издающей характерный запах нефти.

Нефтепроявления в северных предгорьях Зиаэтдинских гор. Как показали буровые работы, выполненные З.Д. Ларкиным и Д.И. Глушковской нефтепроявления на указанном участке прослеживаются от меридиана колодцев Шурчи на востоке до Аузы – Карасая на западе. Приурочены нефтепроявления к песчаникам, конгломератам и реже, к глинам и алевролитам альбского, сеноманского и туронского ярусов, а также к сланцам палеозойского возраста. Битумы проявляются в виде полужатвердевшей смолистой массы. (рис.1)

2. Таль-Вирский Б.Б. Геофизические поля и тектоника Средней Азии.– Л.: Недра. 1982. – 271с.
3. Трофимов В.А. Нефтеподводящие каналы, глубинные резервуары и современная подпитка нефтяных месторождений // Генезис углеводородных флюидов и месторождений. - М.: ГЕОС, 2006. -С. 296-303.
4. Фузайлов И.А., Зуннунов Ф.Х. Особенности строения земной коры основных геоструктур Средней Азии. – Ташкент: ФАН. 1981.– 162 с.